

Foros CATEs 2020

*I Reporte sobre Oportunidades de
Liderazgo frente a la Pandemia.*

CC-BY-4.0
JULIO 2020

Contenidos

1 Sobre la Red FestiLab

2 El Plan de Incidencia

3 Los Foros CATEs

4 Propuestas sobre Oportunidades de Liderazgo

Eje Social

- Ciencias
- Artes
- Tecnologías
- Emprendimiento Social

Eje Económico

- Ciencias
- Artes
- Tecnologías
- Emprendimiento Social

Eje Educativo

- Ciencias
- Artes
- Tecnologías
- Emprendimiento Social

5 Rumbo al FestiLab 2020

6 Conclusiones

7 Referencias

8 Anexos

1. *Sobre la Red FestiLab*

> Intervención Comunitaria:
“Procesos intencionales de cambio, mediante mecanismos participativos tendientes al desarrollo de recursos de la población, el desarrollo de organizaciones comunitarias autónomas, a la modificación de las representaciones de su rol en la sociedad y sobre el valor de sus propias acciones para ser activo en las condiciones que las marginan y excluyen.”
(Lapalma, 2001)

Desde hace cuatro años venimos impulsando el desarrollo de un modelo de organización social basado en la **integración cultural**, como mecanismo de co-creación desde la acción colectiva entre jóvenes líderes para una ciudadanía organizada.

De esta manera, cada año auto-organizamos los **#FestiLabs**, una iniciativa de innovación social, cuyo objetivo es la creación de ecosistemas de desarrollo colaborativo integrando a los Líderes CATEs (Ciencias, Artes, Tecnologías y Emprendimientos sociales).

Somos la red de comunidades locales orientadas al **Liderazgo Distributivo**, asumiendo roles en la coordinación de una auto-gestión colaborativa y autónoma. Impactando sobre políticas de acción comunitaria e incidiendo en la ciudadanía para el progreso de una cultura organizacional por la integración de sus propios agentes sociales.

Nuestro objetivo
como organización intercomunitaria:

Crear ecosistemas de desarrollo colaborativo mediante la integración cultural entre los líderes de las CATEs (ciencias, artes, tecnologías y emprendimientos sociales).

Para lograr tal integración cultural nos valemos de una estructura organizacional, la misma que se ido construyendo de forma orgánica, es decir, con la contribución progresiva y voluntaria de cada uno de los miembros que han sumado al crecimiento de esta red inter-comunitaria.

En ese sentido, reconocemos dos niveles de organización, tanto interno (nuclear): voluntarios, coordinadoras, líderes activos y representantes; así como también, externo (celular): líderes emergentes, sociedad, gobierno local y aliados.

Diversos son los factores que originan el desarrollo de una cultura, en especial, son los principios y valores que guían la visión de una sociedad. Siendo así, nuestra organización promueve cuatro **principios y valores** que fundamentan el modelo de organización social basado en la integración cultural.

Principios y valores para una Integración Cultural

- Nuestros principios:

1. **Reciprocidad**, desarrollamos un liderazgo distributivo en redes.
2. **Cooperación**, fomentamos la autogestión colaborativa.
3. **Autonomía**, respetamos la voluntad para ejercer el liderazgo.
4. **Transparencia**, promovemos una gestión abierta por el bien común.

- Nuestros valores:

1. Ser **coherentes**, lo que proponemos lo aplicamos.
2. Ser **flexibles**, adaptémonos... “nada está hecho en piedra”.
3. Ser **responsables**, asumiendo roles desde nuestras habilidades.
4. Ser **perseverantes**, somos creadores de oportunidades.

En ese sentido, la Red FestiLab los invita a formar parte del proceso de integración cultural llevado a cabo este año para lograr el #FestiLab2020.

Queremos compartir con ustedes la oportunidad de ser parte del desarrollo sostenible en nuestra región Latinoamericana, queremos que se sumen a la **autogestión colaborativa** producto del esfuerzo de múltiples inteligencias colectivas, queremos co-crear una red de ecosistemas colaborativos (“microestados hiperconectados”).

Finalmente, La Red FestiLab hace un llamado a todas aquellas entidades e instituciones que desean formar parte de nuestra iniciativa a colaborar abiertamente por una integración de esfuerzos comunitarios que busca la **cohesión social**.

Súmate a nuestro proceso de integración cultural que este año empezó con los Foros CATEs (del 23 al 27 de junio) y se consolidará en el evento central del #FestiLab2020 (del 27 al 29 de noviembre): <https://github.com/red-festilab/festilab2020>.

¿Quieres formar parte del #FestiLab2020?
Inscríbete: <https://bit.ly/festilab2020>

Participa activamente de nuestra red de colaboración a nivel regional, estamos articulando a los Líderes CATEs de toda América Latina.

2. Plan de Incidencia 2021

> Gestión por resultados:

La gestión por resultados es una estrategia de gestión que se enfoca en el desempeño y el logro de productos, resultados e impactos. (OECD, 2010).

Según las guías del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) (Weyrauch & Echt, 2012): “un **plan de incidencia** consiste en la definición de una serie de componentes o pasos que contribuyen a precisar y definir los problemas, los objetivos, las acciones y los recursos necesarios para promover un cambio en políticas públicas.”

Dicho esto, nuestro compromiso como Organización Inter-Comunitaria (basado en el modelo de Integración Cultural) está dirigido a promover la **acción colectiva** (Salazar, 2007) como un mecanismo de participación social directa para la generación de políticas públicas orientadas a la innovación social entre las CATEs.

Es así que nuestro plan de incidencia ha sido estructurado en base al desempeño que venimos logrando por años de intervención comunitaria continua. Cuyo problema diagnosticado que motiva al objetivo de nuestra organización es: la falta de visualización de líderes locales y su escasa articulación dentro de su propia comunidad y a nivel regional.

Reconocemos una gestión basada en resultados, cuyos objetivos estratégicos vienen a formar parte de la dinámica de intervención para este año: “El proceso de Integración Cultural”, este mecanismo participativo busca involucrar a los agentes del cambio para la transformación social.

Cada año convocamos a nivel nacional a los Líderes CATEs para sumar esfuerzos destinados en resolver problemas reales, a través del planteamiento de propuestas interdisciplinarias deliberadas en mesas de diálogo abierto con la **ciudadanía participativa**.

Siendo este año 2020 un año crucial en el que nos vemos comprometidos como jóvenes líderes frente a la actual **Pandemia del COVID-19**. Es por esa razón la necesidad de compartir los resultados que vamos logrando en la consolidación de una sociedad organizada, autogestionada y colaborativa.

En esta cuarta edición del #FestiLab, venimos diseñando una serie de actividades de **intervención ciudadana a nivel digital**, la cual el presente documento solo es un avance de los resultados que venimos realizando. Comenzando con la identificación de la Oportunidades de Liderazgo frente a la Pandemia, por ello co-organizamos el evento de los Foros CATEs 2020.

3. Los Foros CATEs 2020

“Para establecer el acceso abierto como un procedimiento meritario, se requiere idealmente el compromiso activo de todos y cada uno de quienes producen conocimiento científico y mantienen el patrimonio cultural”.
(Sociedad Max Planck, 2003)

Los Foros CATEs 2020 forman parte de las actividades estratégicas planteadas en relación al **Proceso de Integración Cultural**, el cual hemos venimos continuando. Durante el mes de Junio del presente año, se llevó a cabo una serie de mesas de dialogo con el propósito de identificar Oportunidades de Liderazgo en las CATEs frente a la Pandemia.

Nuestro enfoque se sustenta en la democratización del conocimiento para cultivar el liderazgo en nuestra sociedad, involucrando el uso de los medios tecnológicos y espacios virtuales para el empoderamiento de la **Ciudadanía Digital** alineada a la ODS 17 (Alianza para lograr los objetivos).

Es por ello que los **Foros CATEs 2020** nacen a partir de la coyuntura actual, la misma que afrontamos entre comunidades locales de diversas regiones de Latinoamérica. Este evento ha sido pensado en base a tres ejes de acción: social, económico y educativo; en donde los Líderes CATEs compartieron sus propuestas en torno a las actuales problemáticas.

Este reporte revela el impacto que venimos analizando en el transcurso de nuestro actual proceso de intervención comunitaria, demostrando así la labor de nuestra gestión orientada a resultados en colaboración con los Líderes CATEs y la sociedad general.

La Data

¿En qué foro te gustaría participar?

108 respuestas

108 inscritos

Cuyas edades oscilan entre 18 a 58 años, con una media de 28 años.

59 mujeres y 49 hombres

De los cuales el 38% son universitarios con bachiller y el 50% aún no cuenta con algún grado.

25 ciudades participantes

Siendo las de mayor frecuencia de inscritos en ciudades como Lima, Cusco, Arequipa, Puno y Callao.

4. Oportunidades de Liderazgo

"Uno de los cambios más profundos ha sido la erosión del poder autoritario e individualista, hacia un descubrimiento del poder colectivo habilitado a través de las redes sociales.
(Baker, 2014)

Nuestro enfoque se sustenta en la democratización del conocimiento. Somos una organización intercomunitaria que se basa en el modelo social de integración cultural, el mismo que se alinea a la ODS 17: **Alianza para lograr los objetivos**, por lo que consideramos de vital importancia la creación de ecosistemas de desarrollo colaborativo.

Mayor información: <https://hackdash.org/dashboards/festilab>

Eje Social			
Ciencia	Arte	Tecnología	Emprendimiento
Con la pandemia nos dimos cuenta de la importancia de que todos los ciudadanos tengan conocimientos en ciencias, esto nos da como científicos la gran responsabilidad de iniciar con más iniciativas de difusión científica.	La falta de articulación y visibilidad en el sector artístico impacta en el de desarrollo social, por ello crear espacios de diálogo e intercambio cultural entre artistas locales permitirá la descentralización y accesibilidad entre los colectivos independientes.	El espacio rural ha respondido ante la pandemia como una comunidad, han resurgido hábitos como el intercambio de productos -trueque-. Así mismo, las personas se están adaptando a la digitalización de sus negocios y miran esto como una buena oportunidad.	Ponerse en el papel de un "agente de cambio" y convertirse en una red de apoyo de soluciones donde se integren organizaciones e instituciones que busquen aportar.

Buscamos generar incidencia a nivel cultural teniendo como ejes de desarrollo tanto a nivel: social, económico y educativo, en base a la integración de las áreas de acción que corresponde a las CATEs.

Eje Económico			
Ciencia	Arte	Tecnología	Emprendimiento
La agricultura en hogares ha tomado fuerza en todo el contexto de la pandemia, por lo que es una oportunidad de realizar modelos de negocio dirigidos a este público.	Pese a la escasa participación activa del Ministerio de Cultura en el sector artístico, destacamos la autogestión colaborativa facilitando los procesos de financiamiento y desarrollo comunitario.	La automatización y tecnificación de empresas locales permitiría hacerlas competitivas en el mercado y aprovechar recursos regionales. Trabajo digital a jóvenes de zonas rurales, por ejemplo iniciativa 'Agro Líderes', y así impulsar el acceso a la educación rural.	La utilización de la tecnología en la adaptación de los negocios, emprendimientos a contexto actual y la gran aceptación de éstos por parte de la población en nuevas plataformas tipo E-commerce.

En este sentido, presentamos las oportunidades identificadas en los Foros CATEs 2020 los cuales nos permitirán sustentar las bases de participación al FestiLab 2020.

Eje Educativo			
Ciencia	Arte	Tecnología	Emprendimiento
La educación en ciencias en Latinoamérica continúa siendo elitista, ya que no son accesibles para todos, una oportunidad identificada es procurar la democratización de la ciencia como nueva herramienta para el desarrollo de nuestros países. Un reto para la enseñanza en ciencias es disminuir o eliminar la invisibilización existente de los pueblos indígenas y mestizos.	La importancia del arte como generador de conocimientos, acción para quebrar un pensamiento racional en el productor.	El conocimiento para aprender impresión 3D se encuentra en recursos virtuales, es recomendable aprender a moldear (ejemplos de recursos para diseñar: Fusion360, Inventor, Solidworks, Blender, ZBrush).	Emprendimientos innovadores para apoyar en la educación con herramientas que se implementen para todas las personas sin importar con los recursos económicos que cuenten.

5. *Rumbo al FestiLab 2020*

“Las iniciativas de innovación social son una alternativa a la gobernanza estatal y proporcionan ejemplos que pueden integrar la participación local en un marco de gobernanza existente más amplio”.
(Sarkki et al. 2019).

Este año la Red FestiLab tiene como lema: “**Construyendo la Ciudadanía Digital desde el Liderazgo Comunitario**”, con el ánimo de hacer frente a la actual crisis social que vivimos a raíz de la Pandemia por COVID19.

Las distintas comunidades locales propias de Latinoamérica, provenientes de las CATEs, se han visto afectadas tras agravarse la brecha social, económica y educativa que impacta al 23% de la población Latinoamericana que son jóvenes en pleno desarrollo de sus capacidades.

Somos conscientes que estas desigualdades sociales con repercusión en la educación y la economía se debe, hoy en día, a **la falta de acceso tecnológico**. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2020) un 52.2% de los hogares en América Latina contaban con acceso a internet y un 44.7% tenían una computadora, siendo aún más crítica la situación de las mujeres por ser sometidas al trabajo doméstico el triple de tiempo que los hombres.

Es por ello que desde la Red FestiLab consideramos importante continuar integrando a los **agentes de cambio** (los Líderes CATEs) con una ciudadanía participativa con el ánimo de promover soluciones innovadoras antes las problemáticas actuales, para tal fin anualmente involucramos a todos al desarrollo del FestiLab.

De los participantes

Abrimos nuestra convocatoria donde pueden participar toda persona natural, persona jurídica o agrupaciones de personas como colectivos sociales residentes en Perú (o también en el extranjero).

La invitación está dirigida a la sociedad en general, cuyas áreas de interés son: ciencia, arte, tecnología y emprendimiento social. Buscamos nuevos **Líderes CATEs** para la generación de un evento virtual a nivel nacional, el cual permita impulsar la resolución de problemas reales.

El evento como todos los años se llevará a cabo en Noviembre del 25 al 27 del presente año, cuyas fases de intervención para cada día son las siguientes:

1. La Asamblea Nacional de Líderes (25 de nov.).
2. Los Retos CATEs (26 de nov.).
3. El FestiLab sin Fronteras - El Festival Inmersivo (27 de nov.).

Convocatoria para la Integración

Invitamos a todos los Jóvenes Líderes de diversas comunidades locales de Latinoamérica al FestiLab2020, un nuevo encuentro para la **integración cultural** entre las CATEs, para la propuesta de soluciones de acción directa ante los problemas actuales.

La Red FestiLab hace un llamado a la Integración Cultural creando ecosistemas de desarrollo colaborativo entre agentes del cambio y la ciudadanía activa orientados al reforzamiento de las Alianzas para lograr Objetivos (ODS 17).

Más aún en estos tiempos de pandemia, por esa razón anunciamos el #FestiLab2020: **“Contruyendo la Ciudadanía Digital desde el Liderazgo Comunitario”**.

Conscientes de las crisis coyunturales que afrontamos a nivel regional, hemos logrado determinar prioridades de **Oportunidades sobre Liderazgo** en los Foros CATEs 2020 y en base a estos resultados los nuevos Líderes que participen en la presente edición del FestiLab, podrán continuar el desarrollo colectivo con sus propuestas en lo social, económico y educativo.

6. Conclusiones

"La paradoja de que el liderazgo se lleve a cabo en movimientos sin líderes necesita una intervención disruptiva, que se puede lograr nombrando y definiendo sus formas específicas de liderazgo no jerárquico como autonomista. El prefijo Autonomista deshace los lazos afectivos de no tener líder, ya que rompe los lazos emocionalmente vinculantes que vinculan el liderazgo con la jerarquía, el elitismo, el autoritarismo y la coerción".
(Western, 2020).

El presente reporte demuestra los resultados de los Foros Abiertos CATEs 2020, los cuales impactan a tres ejes de desarrollo: **social, económico y educativo**. Estos resultados nos revelan, ante las actuales crisis que vivimos producto de la pandemia, las Oportunidades de Liderazgo identificadas en cada área de las CATEs para acelerar la innovación social.

Estas oportunidades de liderazgo se resumen en los siguientes niveles de actuación:

A nivel social

- Ciencia abierta para una ciudadanía participativa.
- Fomento de espacios artísticos interdisciplinarios.
- Adaptación digital para la innovación social.
- Articulación de microrredes para emprendedores.

A nivel económico

- La biotecnología aplicada a la innovación agrícola.
- Modelos de autogestión en la práctica comunitaria.
- La automatización inteligente en desafíos rurales.
- Economía circular para la sostenibilidad ambiental.

A nivel educativo

- Comunicación científica en la educación popular.
- El activismo artístico desde la expresión ciudadana.
- Impresión 3D en la democratización del conocimiento.
- "Hazlo tu mismo" iniciativas disruptivas emergentes.

¡ÚNETE AL FESTILAB 2020!

7. Referencias

Baker, M. (2014). *Peer-to-Peer Leadership: Why the Network Is the Leader* (Edición: 1). Berrett-Koehler Publishers.

Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2020). La pandemia del COVID-19 profundiza la crisis de los cuidados en América Latina y el Caribe. CEPAL. <https://www.cepal.org/es/publicaciones/45335-la-pandemia-covid-19-profundiza-la-crisis-cuidados-america-latina-caribe>

Lapalma, A. I. (2001). El escenario de la intervención comunitaria. *Revista de Psicología*, 10(2), ág. 61-70. <https://doi.org/10.5354/rdp.v10i2.18573>

Salazar, R. D. (2007). Los marcos de acción colectiva y sus implicaciones culturales en la construcción de ciudadanía. *Universitas Humanística*, 64, 41-66.

Sarkki, S., Parpan, T., Melnykovich, M., Zahvoyska, L., Derbal, J., Voloshyna, N., & Nijnik, M. (2019). Beyond participation! Social innovations facilitating movement from authoritative state to participatory forest governance in Ukraine. *Landscape Ecology*, 34(7), 1601-1618. <https://doi.org/10.1007/s10980-019-00787-x>

Sociedad Max Planck. (2003). Declaración de Berlín sobre acceso abierto. [https://dpva.org/wiki/index.php/2003_-_Declaraci%C3%B3n_de_Berl%C3%ADn_sobre_acceso_abierto_-_Max_Planck_Society_\(ed.\)](https://dpva.org/wiki/index.php/2003_-_Declaraci%C3%B3n_de_Berl%C3%ADn_sobre_acceso_abierto_-_Max_Planck_Society_(ed.))

Western, S. (2020). Autonomist leadership in leaderless movements: Anarchists leading the way | ephemera. <http://www.ephemerajournal.org/contribution/autonomist-leadership-leaderless-movements-anarchists-leading-way>

Weyrauch, V., & Echt, L. (2012). Serie de guías: Cómo diseñar un plan de incidencia en políticas públicas | Vippal. <http://www.vippal.cippec.org/serie-de-guias-como-disenar-un-plan-de-incidencia-en-politicas-publicas/>

8. Anexos

Participantes de los Foros CATES 2020			
Líder de Foro Ciencias: Athali Castro		athalicaastro@gmail.com	Fecha: 23/06/2020
Ana Gabriela del Hierro Calvachi	Instituto Nacional de Biodiversidad (Ecuador)	anigadfe@gmail.com	Invitados del área CIENCIA
Andrés Espinoza Cara	Universidad Nacional de Rosario (Argentina)	andres.espinoza.cara@gmail.com	
Cristian Estrada	Eficagua (Chile)	c.estrada@eficagua.cl	
Hugo Flores Liñán	Universidad Peruana Cayetano Heredia (Perú)	hugo.flores@upch.pe	
Líder de Foro Artes: Marita Ruíz Tafur		elgranviaiedemarita@gmail.com	Fecha: 25/06/2020
Berenice Díaz	Totemiq	totemiqperu@gmail.com	Invitados del área ARTE
Paola Torres Núñez del Prado	Independiente	autodios@gmail.com	
Renzo Filinich	Universidad de Valparaíso	renzo.filinich@postgrado.uv.cl	
Líder de Foro Tecnología: Lucero Mascaró Rivera		lucero.mascaror@upch.pe	Fecha: 24/06/2020
Giovanna Pillaca	AURAL	giovannapillaca@gmail.com	Invitados del área TECNOLOGÍA
Jean Pierre Tincopa	PUCP-UPCH	jean.tincopa@upch.pe	
Jesús Pérez	Salas VEO	jesus.perezv@pucp.pe	
Orson Lazo	Yupibots	orson.lazo@pucp.edu.pe	
Robinson López	AGROS	robinson@agros.tech	
Líder de Foro Emprendimiento Social: Freddy Requejo Navarro		freddy.requejo@upch.pe	Fecha: 26/02020
Antonella Conchucos	Jóvenes del Milenio Callao	antonellaconchucos@gmail.com	Invitados del área EMPRENDIMIENTO SOCIAL
Héctor Garayar	Jóvenes del milenio Ancash	hectorgb0720@gmail.com	
Gabriela Elizalde López:	Hablemos de Cambio (HDC) y de Jóvenes de Cerro Blanco en Acción.	gabyelizaldelopez@gmail.com	
Milagros Alejandra Salinas Atencio	Jóvenes del Milenio.	salinas.atencio.mili@gmail.com	

8. Anexos

Organización de la Red FestiLab		
Gestión de Imagen y Diseño: Fátima Alvarado	falvaradoa1@gmail.com	Coordinadoras
Gestión de Medios: Carla Herrera	ilu.cav52@gmail.com	
Gestión de Líderes: Nathaly Dongo	nathaly.dongo@utec.edu.pe	
Gestión de Alianzas: Maria Delgado	malu.delgado.88@gmail.com	
Steffany Valdeiglesias	stefhanyvaldeiglesias@gmail.com	Voluntarios
Nestor Perez	nestor.perez.m@upch.pe	
Adriana Ugarte	adriana.ugarte.la@gmail.com	
Luz Yanac	luz.yanac.b@upch.pe	
Jaqueline Arias	141564@unsaac.edu.pe	
Magerlyn Huamantalla	magerlyn.huamantalla@unmsm.edu.pe	
Jose Aparicio	Jose_edwin_aparicio@hotmail.com	
Adriana Herrera	adriana.herrera@unmsm.edu.pe	
Kimberly Mayta	adonis.cyllene@gmail.com	Gestor y coordinador general
Yesyca Morales	yesycam@hotmail.com	
David Chaupis Meza	david.chaupis.m@upch.pe	

LLAMADO A NIVEL REGIONAL

red festilab

¡CONVOCA A LÍDERES CATES!

Estamos llamando a la **acción colectiva** para la integración entre Líderes CATEs, procedentes de las áreas de acción:

- Ciencia
- Arte
- Tecnología y
- Emprendimiento social.

PARTICIPA ENVIANDO TU PROYECTO

Inscríbete a través de:
<https://bit.ly/festilab2020>

Contacta con nosotros:
red.festilab@gmail.com

#FestiLab2020 - Del 25 al 27 de Noviembre.

Porque otra sociedad sí es
posible...

¡Viva la Disrupción!

